

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ С ПЕДАГОГИКОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Абзалбеков Н.Б.,

Магистрант, Astana IT University, Казахстан, Астана

Лесбек Б.К.,

Магистрант, Astana IT University, Казахстан, Астана

Мансурова А.К.

Магистрант, Astana IT University, Казахстан, Астана

FLIPPED CLASSROOM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE

Abzalbekov N.,

Master's degree student, Astana IT University,

Kazakhstan, Astana

Lesbek B.,

Master's degree student, Astana IT University,

Kazakhstan, Astana

Mansurova A.

Master's degree student, Astana IT University,

Kazakhstan, Astana

АННОТАЦИЯ

Концепция перевернутого обучения получило широкое признание как инновационный подход к обучению. В данной научной работе анализируется как перевернутое обучение согласуется с педагогическими и психологическими теориями. В процессе анализа, мы исследуем влияние перевернутого обучения на вовлеченность обучающихся и эффективность данной концепции. Выработаны определенные методы для формирования перевернутого обучения.

ABSTRACT

The concept of flipped learning has been widely recognized as an innovative approach to learning. This research paper analyzes how flipped learning is consistent with pedagogical and psychological theories. In the process of analysis, we investigate the impact of inverted learning on student engagement and the effectiveness of this concept. Certain methods have been developed for the formation of flipped learning.

Ключевые слова: перевернутое обучение, активное обучение, личностно-ориентированное обучение, вовлеченность, концентрация внимания.

Keywords: flipped learning, active learning, student-oriented learning, engagement, concentration of attention.

Введение

В эпоху технологического мира, концепция перевернутого урока имеет революционный потенциал изменить облик нынешнего педагогического подхода к обучению студентов высших учебных заведений. По своей природе, перевернутое обучение, является противоположностью традиционному методу ведения уроков, дав доступ студентам к изучению лекции онлайн и использовав оффлайн время в большой степени в активной фазе обучения. Изменение стиля обучения, с ориентированного на инструктора, в ориентированного на студента, введенное методом перевернутого обучения, набирает популярность во внедрении в высших учебных заведениях по всему миру.

С педагогической точки зрения, перевернутое обучение идет бок о бок с активным обучением и умением работать в команде. Но также внедрение перевернутого класса может иметь и свои сложности. Множество исследований было проведено и продолжается по изучению методики перевернутого класса. Один из факторов, которые могут повлиять на эффективность перевернутого обучения, это психологическое состояние обучающегося.

Психологические последствия для студентов, после внедрения перевернутого класса, включая мотивацию, уровень стресса и другие факторы являются важной темой для изучения эффективности перевернутого обучения.

Данная научная работа направлена на изучение концепции перевернутого обучения через призму педагогики и психологии. С помощью педагогико-психологических методов и теорий, мы пытаемся проанализировать и выявить эффективные методы перевернутого обучения в высшем учебном заведении. В ходе процесса анализа, будут выявлены не только позитивные потенциалы перевернутого обучения, а также проблемы и трудности в которых можно столкнуться при внедрении перевернутого обучения.

В стремлении усовершенствовать или изменить традиционную педагогическую систему, наше исследование будет основываться как на теоретических знаниях, так и на практических методах. Анализ с педагогико-психологической перспективы, послужит основой для нашего исследования, кото-

рое приведет нас к пониманию возможностей и механизмов улучшения обучения в высших учебных заведениях.

Литературный обзор

Исследование проведенное членом Американского Психологического Общества Нейлом Брэдбюри, направленное на свойство удержание внимания обучающихся во время лекции [1] ставит под критику и увенчивает предположения о короткой продолжительности концентрации внимания. Нейл Брэдбюри устанавливает корреляцию стиля и метода, стиля преподавания информации самим учителем и концентрацией внимания обучающихся. Следовательно, перевернутое обучение может решить проблемы связанные с вовлеченностью студентов. Одним из главных преимуществ перевернутого обучения является гибкость [2]. Установлено повышенная вовлеченность студентов в процесс обучения с внедрением перевернутого обучения [3]. Несколько исследователей выявили корреляцию между готовностью к обучению и внедрением перевернутого обучения по сравнению с традиционным методом обучения [4-5].

Перевернутое обучение имеет определенные проблемы и сложности во внедрении в высшие учебные заведения. Одно из них, увеличенная нагрузка на преподавателя, так как изменение режима с полного или смешанного пассивного ведения урока на тип активного ведения уроков, вынуждает преподавателя уделять внимание на большее количество студентов [6]. Качество онлайн лекционного материала является одним из главных пунктов в структуре перевернутого обучения. Студенты, упомянутые в исследовании Amresh, Carberry и Femani [7], находили лекционные онлайн видео уроки скучными.

Результаты и обсуждение

Перевернутое обучение с педагогико-психологической точки зрения

С педагогической точки зрения, перевернутое обучение в первую очередь выделяет переход от традиционного (пассивное обучение) на личностно-ориентированный подход (активное обучение). Активное обучение, основанное на улучшении критического мышления, коллаборативного подхода, согласуется социокультурной теорией Выготского, выделяет важность социального аспекта в обучении. В перевернутом обучении, студенты знакомятся и усваивают лекционный материал вне офлайн класса, и затем подкрепляют полученные знания в офлайн классе в атмосфере групповой работы, дискуссии и обучении на основе решения реальных проблем. По теории Зоны Ближайшего Развития Выготского, обучающиеся изучают лучше во время совместной деятельности и с корректирующей само знание и направление знаний руководителем.

Активное обучение является одной из основных идеологий перевернутого обучения. Студенты усваивают информацию более эффективно, если они активно используют полученные знания и навыки. Это перекликается с конструктивистской

теорией Пиаже, согласно которой знания формируются на основе опыта.

С психологической точки зрения, перевернутое обучение делает значительный акцент на вовлеченности и мотивации обучающихся. Теория самоопределения Деси и Райана утверждает, что обучающиеся более вовлечены к обучению, если индивидуально чувствуют свободу действий и возможность взаимодействия с другими людьми.

Для эффективной интеграции перевернутого обучения, важно учитывать формирующую оценку в перевернутом обучении. Формирующие оценки по таксономии Блума, может помочь в совершенствовании успеваемости каждого учащегося, во время процесса перевернутого обучения. Обратная связь получаемая вследствие формирующих оценок, подкрепляется теорией социального научения Бандуры.

Природа разностороннего формата обучения перевернутого класса, позволяет адаптироваться к различным источникам информации, таким как, видео, чтение, аудио материалы, интерактивные задания и другие. Согласно теории множественного интеллекта Гарднера, студент, на основе полученного опыта потребления информации, может выбрать комфортабельный тип источника информации и улучшать свои сильные стороны.

Методы при формировании перевернутого обучения

Одно из важнейших частей при формировании перевернутого

обучения является подготовка онлайн контента. Оно включает в себя подготовку видео материалов, интерактивных тестов, презентации, интерактивных окружений для экспериментов и другие компоненты. Продолжительность видео материалов обычно приблизительно 15 минут на отдельный сегмент темы. Дополнительно могут создаваться интерактивные модули обучения. Использование систем управления обучением (LMS), таких как Moodle или Teachbase, обеспечивает преподавателям централизованное управление контентом для учащихся. Для подготовки видео контента могут использоваться технологии искусственного интеллекта Дипфейк. Интерактивные платформы как Edpuzzle помогают учитывать различные стили обучения.

Занятия в аудитории уделяется внимание активному обучению. Поощряются групповая работа, где студенты активно участвуют в дискуссиях. На основе лекционного материала, организацию решение реальных проблем, способствует улучшению критического мышления учащихся. Геймификация в виде ролевых игр, обучение на основе кейсов, brainstorm сессии позволяют закрепить полученный материал эффективнее.

Заключение

В заключение, можно сделать вывод, что перевернутое обучение показывает потенциал изменения традиционного метода обучения в более эффективную систему, активно вовлекая студентов и способствуя улучшению пониманию учебного

материала. Однако важно заметить, что преподаватели должны спланировать процесс перевернутого обучения системно и учитывая все сложности внедрения. С научной точки зрения, концепция перевернутого обучения согласуется с педагогико-психологическими теориями, и если тщательно спланировать переход от традиционного метода обучения к перевернутому обучению, то результат академической успеваемости может быть улучшен.

Литература

1. Bradbury N. A. Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more? //Advances in physiology education. – 2016.
2. Buechler D. N., Sealy P. J., Goomey J. Three pilot studies with a focus on asynchronous distance education //2014 ASEE Annual Conference & Exposition. – 2014. – С. 24.1262. 1-24.1262. 20.
3. Lavelle J. P., Stimpson M. T., Brill E. D. Flipped out engineering economy: Converting a tradi-

tional class to an inverted model //IIE Annual Conference. Proceedings. – Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), 2013. – С. 397.

4. Chetcuti S. C., Thomas H. J., Pafford B. J. Flipping the engineering classroom: Results and observations with non-engineering students //2014 ASEE Annual Conference & Exposition. – 2014. – С. 24.620. 1-24.620. 21.

5. Jungić V. et al. On flipping the classroom in large first year calculus courses //International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. – 2015. – Т. 46. – №. 4. – С. 508-520.

6. Clark R. M., Norman B. A., Besterfield-Sacre M. Preliminary experiences with "Flipping" a facility layout/material handling course //IIE Annual Conference. Proceedings. – Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), 2014. – С. 1194.

7. Amresh A., Carberry A. R., Femiani J. Evaluating the effectiveness of flipped classrooms for teaching CS1 //2013 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). – IEEE, 2013. – С. 733-735.